

O ensino do piano popular para crianças: apontando caminhos

*Luciano de Barros Carneiro*¹

*Betânia Parizzi*²

Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.10260574

Recebido em 22/10/2023
Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Este artigo é um recorte de pesquisa de doutorado em andamento na Escola de Música da UFMG, cujo objetivo é investigar o desenvolvimento das habilidades de percepção harmônica e sua aplicação prática em aulas de piano para crianças de sete a oito anos. O repertório a ser abordado, no estudo, será constituído pela Música Popular Brasileira, compreendida desde músicas folclóricas a clássicos da MPB. Neste recorte, apresentamos o relato de uma experiência-piloto realizada com uma aluna de piano de oito anos, com o intuito de testar estratégias para o trabalho de percepção de estímulos harmônicos em aulas do instrumento, por meio de atividades especificamente preparadas para esse estudo. O artigo é organizado em duas seções: na primeira, apresentamos o referencial teórico que embasa o estudo; na segunda, compartilhamos as estratégias que foram utilizadas para o trabalho de percepção de estímulos harmônicos em aulas do instrumento. Acreditamos que os dados obtidos neste trabalho fornecerão diretrizes para orientar as próximas etapas da pesquisa.

Palavras-chave: Ensino de harmonia para crianças. Pedagogia do piano. Percepção harmônica.

Teaching popular piano to children: pointing the way

Abstract: This article is part of an ongoing doctoral research at UFMG's School of Music, which aims to investigate the development of harmonic perception skills and their practical application in piano lessons for children aged 7 to 8. The repertoire to be covered in the study will consist of Brazilian Popular Music, ranging from folk songs to MPB classics. In this section, we report on a "pilot" experiment carried out with an 8-year-old piano student, with the aim of testing strategies for working on the perception of harmonic stimuli in piano lessons, using activities specifically prepared for this study. The article is organized into two sections: in the first, we present the theoretical framework that underpins the study; in the second, we share the strategies that were used to work on the perception of harmonic stimuli in piano lessons. We believe that the data obtained in this work will provide guidelines for the next stages of the research.

Keywords: Teaching harmony to children. Piano pedagogy. Harmonic perception.

1 Introdução

O processo de aprendizagem musical, desde suas fases iniciais, deve enfatizar a experiência musical concreta, incluindo práticas como improvisação, composição,

¹ Doutorando em Educação Musical no Programa de Pós-Graduação da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: luciannodebarros@hotmail.com

² Pós-Doutora pela Université Paris-Diderot. Orientadora – Professora Associada da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: betaniaparizzi@hotmail.com

audição ativa, execução musical, movimento corporal e regência. Essas atividades são elementos essenciais do processo de ensino, promovendo a criatividade e a exploração de novas descobertas nos alunos (SCHAFER, 1991; DELALANGE, 2019).

Portanto, as metodologias de ensino musical não devem depender exclusivamente da leitura das partituras, uma vez que isso pode prolongar, desnecessariamente, o aprendizado e desmotivar os alunos, especialmente as crianças. Nesse sentido, a ênfase na aprendizagem, através da experiência musical prática e tangível, emerge como uma aliança relevante nesse caminho.

A pedagogia do piano, nos últimos anos, tem contribuído significativamente no tocante a metodologias de ensino direcionadas à iniciação de crianças ao instrumento. À vista disso, o ensino por imitação tem se destacado nesse campo por viabilizar um aprendizado prático, objetivo e concreto:

Pelo fato desta abordagem prescindir da leitura musical, ela nos oferece oportunidades para trabalharmos outros importantes aspectos do aprendizado do instrumento como, por exemplo, o desenvolvimento das competências técnico-musicais básicas, compreensão musical e desenvoltura performática (REIS; BOTELHO, 2019, p. 11).

O repertório por imitação estimula a aprendizagem pianística de alunos iniciantes através de peças gradativas que, aprendidas pela repetição de modelos (preferencialmente do próprio professor), viabilizam a construção de habilidades técnicas, musicais e expressivas, muito antes do domínio da grafia musical convencional.

Cabe salientar que, em alguns materiais didáticos de iniciação ao piano, encontramos peças que incorporam estilos da Música Popular Brasileira, como a bossa nova, baião, forró, choro e músicas folclóricas (BARROS, 2021; REIS; BOTELHO, 2019; LONGO, 2017; CAMPOS, 2014). Isso permite que os iniciantes se familiarizem com a cultura musical do Brasil, promovendo engajamento e ampliando a legitimidade da nossa música em contextos formais e informais de ensino musical.

Melodia, ritmo e harmonia são componentes essenciais na estruturação da música ocidental. No contexto do ensino inicial de piano por meio da imitação, nota-se que muitas peças musicais enfatizam principalmente os aspectos melódicos e rítmicos. A harmonia é introduzida de forma mais direta pelo professor, especialmente por meio de acompanhamentos. Esse acompanhamento desempenha um papel fundamental,

permitindo que as crianças sejam inseridas/iniciadas no universo harmônico de maneira mais concreta.

É claro que, para compreender os elementos da harmonia tonal, seja ela na música erudita ou na música popular, é importante que se tenha conhecimentos e habilidades prévias, como a compreensão de escalas, tonalidades e formação de acordes. Todavia, isso não implica o entendimento de que o desenvolvimento da percepção harmônica e sua prática ao piano não sejam possíveis de serem vivenciados e construídos nas aulas do instrumento com crianças, respeitando, é claro, seus estágios de desenvolvimento cognitivo e motor.

Nesse sentido, este trabalho, que é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento, realizada no Programa de Pós-Graduação da Escola de Música da Universidade Federal de Minas-Gerais (UFMG), lança mão de algumas questões para reflexão: como as crianças se relacionam com estímulos harmônicos nas aulas de piano? Como se constitui o desenvolvimento da percepção harmônica em crianças nas aulas do instrumento? Quais caminhos metodológicos podem ser promissores nesse sentido?

O objetivo geral da pesquisa é investigar o desenvolvimento das habilidades de percepção harmônica e sua posterior aplicação prática, através de aulas de piano ministradas a crianças entre sete e oito anos. Cabe ressaltar que o repertório pretendido a ser abordado no estudo será constituído pela Música Popular Brasileira, compreendida desde músicas folclóricas a clássicos da MPB. Considerando o exposto, no presente artigo, será apresentado o relato de uma experiência-piloto conduzida no âmbito da pesquisa de doutorado mencionada anteriormente.

Esse texto está organizado em duas seções: na primeira, é apresentado o referencial teórico que fundamenta a pesquisa, com ênfase no assunto abordado no texto. Entre julho e setembro de 2023, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em busca de artigos científicos relacionados à percepção harmônica e ao ensino de harmonia para crianças. Essa busca ocorreu em plataformas virtuais como o *Portal Capes*, *Google Acadêmico* e *ResearchGate*. Foram utilizados de seguintes descritores em português: ensino de harmonia para crianças; percepção harmônica em crianças; desenvolvimento do ouvido harmônico; ensino de harmonia para crianças ao piano e ensino de piano popular. Em inglês, os descritores correlatos: *teaching harmony to children*; *harmonic perception in children*; *developing the harmonic ear*; *teaching children harmony on the piano* e *popular piano teaching*. Os artigos foram, inicialmente, selecionados com base no

título e resumo para a posterior leitura completa. Foram encontrados 35 artigos no período supracitado, utilizando os mecanismos de pesquisa mencionados. Para o estudo, selecionamos os textos considerando três categorias: (1) Ensino de harmonia para crianças; (2) Estudos relacionados à percepção harmônica e o desenvolvimento humano; (3) Pedagogias do piano/piano popular.

Na segunda seção, apresentamos três atividades que foram especificamente preparadas para tal estudo e aplicadas, como uma experiência-piloto, a uma aluna de piano de oito anos de idade, com o objetivo de testar estratégias que trabalham a percepção de estímulos harmônicos em aulas do instrumento para crianças.

Os resultados observados por meio dos registros em vídeos³ das aulas dessa experiência-piloto servirão como um norte para a etapa de coleta de dados do processo de investigação conduzido pelo pesquisador.

2 A percepção harmônica

A pesquisadora Elisabeth Martinez (2014) buscou compreender o desenvolvimento musical em crianças de seis a nove anos de famílias de classe média baixa, que participam de aulas de iniciação musical e ensino coletivo de instrumentos em um projeto sociocultural no interior de São Paulo. Os resultados de sua pesquisa revelaram que o progresso na percepção harmônica está associado à idade das crianças, com destaque para sua capacidade de perceber diferenças na harmonia e na tonalidade em músicas familiares (MARTINEZ, 2014).

Pesquisas têm constatado que a percepção harmônica já pode ser identificada ao longo dos primeiros anos de vida (ILARI, 2002; TRAINOR; HEINMILLER, 1998). Bebês com menos de um ano de idade já são capazes de fazer distinções entre acordes consonantes e dissonantes, demonstrando certa preferência pelo primeiro tipo de acorde (ILARI, 2002; TRAINOR; HEINMILLER, 1998). Outros estudos argumentam que os bebês tendem a mostrar predileção por harmonias musicais mais simples, em detrimento das mais complexas, o que, por conseguinte, respalda a utilização de músicas com acompanhamentos harmônicos simplificados no ensino de música para bebês (SCHELLENBERG; TREHUB, 1997 *apud* ILARI, 2002).

³ A gravação das aulas foi autorizada pela mãe e pela criança.

Um estudo conduzido por Corrigan e Trainor (2009) revelou que crianças com apenas três anos já possuem algum conhecimento harmônico. Os resultados demonstraram que, mesmo crianças de três anos que não tiveram aulas de música já possuíam algum entendimento sobre tonalidades e harmonia, mas o treinamento musical formal aprimorou significativamente esse conhecimento (CORRIGALL; TRAINOR, 2009). Outra investigação (COSTA-GIOMI, 1994) indica que a percepção harmônica pode começar a se desenvolver em crianças com cerca de quatro e cinco anos de idade, uma vez que, nessa faixa etária, elas demonstraram habilidades em detectar mudanças de acordes em progressões harmônicas simples.

Segundo Hargreaves (1986, *apud* MARTINEZ, 2014), por volta dos seis ou sete anos de idade, as crianças demonstram o desenvolvimento de competências fundamentais para a percepção auditiva, abrangendo a compreensão e execução de elementos musicais. No contexto do desenvolvimento harmônico, pesquisas destacadas pelo autor indicam um aprimoramento notável dessas habilidades nessa faixa etária. Entretanto, é a partir dos nove anos que a capacidade de discriminar harmonias apresenta uma melhoria significativa, resultado, principalmente, do amadurecimento e da influência cultural, sem necessariamente depender da educação musical formal. Isso sugere que os sentidos de tonalidade e harmonia se desenvolvem por meio da enculturação, especialmente pela exposição à música ocidental (MARTINEZ, 2014).

O processo de enculturação envolve três elementos principais: capacidades primitivas inatas, experiências culturais ao longo do crescimento e um sistema cognitivo geral, que se desenvolve rapidamente à medida que são adquiridas habilidades culturais específicas. A enculturação também é descrita por um esforço autoconsciente e, geralmente, não envolve instrução explícita (SLOBODA, 2008).

Pelo mesmo viés, temos o conceito de enculturação musical que, conforme delineado por Green (2001), refere-se à aquisição de habilidades e conhecimentos musicais por meio da imersão nas práticas musicais de seu contexto social. Isso implica que a exposição da criança a diferentes manifestações musicais em seu ambiente social contribui para o desenvolvimento prévio de habilidades de percepção harmônica, que podem ser aprimoradas no processo de formação musical e aprendizado do piano. Em resumo, a educação musical tem o potencial de facilitar e acelerar o desenvolvimento da percepção harmônica (MARTINEZ, 2014) em pessoas de várias idades, incluindo crianças.

Com base nessas discussões teóricas, decidimos conduzir nossa pesquisa de doutorado com crianças com idades entre sete e oito anos. Nossa escolha se ancora no fato de que, nessa faixa etária, a criança já possui recursos cognitivos e motores necessários para o estudo proposto, além de apresentarem uma melhoria progressiva em tarefas de memória e percepção de sequências, conforme observado por Sloboda (2008). Ademais, é relevante destacar que essas crianças fazem parte da segunda série do Programa de Iniciação Musical do Conservatório Estadual de Música Pe. José Maria Xavier, onde o pesquisador, um dos autores desse trabalho, atua como docente na área de piano.

3 O ensino do piano popular

A música popular pode ser conceituada como um gênero musical que emerge e se difunde, intrinsecamente, nas tradições e contextos culturais inerentes a uma determinada região ou comunidade. Essa esfera musical é enraizada na cultura popular e no cenário da música de massa, abrangendo uma vasta miríade de estilos e gêneros distintos. Nesse sentido, é plausível considerar a música popular como um campo abrangente que engloba tudo aquilo que não se insere no âmbito da música erudita, como observado por Margarete Arroyo (2001).

Nos últimos anos, a música popular tem vivenciado um crescente reconhecimento e destaque, tanto como objeto de análise e pesquisa em campos acadêmicos como Educação Musical, Performance, Musicologia e Sociologia da Música, quanto como componente essencial em programas de educação e formação musical. Essas manifestações podem ser atribuídas, em parte, à sua relevância enquanto manifestação cultural e artística, mas, também, a sua habilidade intrínseca de estabelecer um diálogo significativo com as questões sociais e políticas contemporâneas.

Estudos da área do piano popular (BOLLOS, 2008; BOLLOS; COSTA, 2017; CASTILHOS, 2020; COUTINHO, 2016; FERNANDES, 2018; SILVA, 2012) apontam a harmonização, improvisação, transposição, tirar de ouvido e leitura de cifras como elementos basilares no ensino do instrumento no contexto de música popular. Contudo, apesar de projetar os conteúdos inerentes à prática de música popular, nesse cenário, ainda “não há, até agora, um programa de curso que lhe sirva de base” (BOLLOS, 2008, p. 2). Ou seja, se comparado ao piano erudito, que possui um amplo programa estruturado e organizado, o ensino do piano popular ainda não aponta direções metodológicas sistematizadas que englobem não apenas os conteúdos, mas estratégias metodológicas

para seu desenvolvimento em sala de aula. Desse modo, é possível perceber uma lacuna na literatura do piano popular, sobretudo no campo da pedagogia do instrumento (CASTILHOS, 2020; FERNANDES, 2018).

No Brasil, o ensino do piano popular tem suas raízes pautadas pela oralidade (COUTINHO, 2016) e, ainda hoje, é comum que muitos professores desenvolvam suas metodologias e estratégias pedagógicas ancoradas em suas vivências, em contextos de prática musical popular aliados a uma formação inicial com base na tradição do piano erudito. Apesar disso, é pertinente compreender que “se tivéssemos uma estruturação maior no ensino do piano popular, o rendimento poderia ser maior e deixar menos lacunas” (SALGADO *apud* COUTINHO, 2016, p. 37).

É fato que a aprendizagem em música popular sugere maior liberdade no percurso de construção, criação e desenvolvimento técnico, musical e performático. Todavia, defender uma organização metodológica básica, a fim de nortear os rumos do processo, não implica tolher essa liberdade, mas, sim, potencializar, por outros meios e quando necessário, a formação pianística em sua plenitude, sendo adequada a cada contexto e demanda dos sujeitos que nela estiverem imersos.

É nesse sentido que esse texto estima contribuir para a área da pedagogia do piano, ao compartilhar algumas possibilidades metodológicas na esfera do desenvolvimento da percepção harmônica e a prática de harmonizações aplicadas ao repertório da Música Popular Brasileira em aulas de piano para crianças.

4 Apontando caminhos para aulas de piano popular com crianças

A criança participante desta experiência-piloto chama-se Alice⁴, tem oito anos e é aluna da segunda série da iniciação musical do Conservatório Estadual de Música Pe. José Maria Xavier, onde estuda piano desde o início do corrente ano letivo, 2023.

Nessa experiência-piloto, foram realizadas atividades cuidadosamente estruturadas, focadas na percepção harmônica, trabalhadas com a estudante em duas aulas do instrumento. Os vídeos, disponibilizados aqui, são recortes parciais que ilustram o desenrolar desse experimento. Esses vídeos foram compartilhados com duas professoras de piano com expertise no ensino do instrumento para crianças, no intuito de contribuírem, por meio de suas considerações, com a validação dos dados desse plano experimental.

⁴ Primeiro nome da criança utilizado com permissão da família.

Na primeira atividade proposta, em uma performance solo, Alice tocou *Palitos de Jazz* (GAINZA, 1987) – um *medley* de três pequenas peças (figura 1). Em seguida, esse *medley* foi repetido, porém, com o acompanhamento harmônico (figura 2) realizado pelo professor, em uma performance de piano em dupla. Após as duas execuções, Alice foi questionada sobre qual situação “combina melhor⁵: tocar sozinha ou tocar em dupla?”, e respondeu que “tocar em dupla” é o que melhor combina, de acordo com sua percepção.

1. EL "PASEO".

ida vuelta

Y la ter- mi- na- ción ción ción

o ocasión del momento a cambio

2. EL "SECANTE" ANTIGUO

y la ter- mi- na- ción ción ción

- Ejecutar con el puño cerrado que realiza un movimiento de rotación sobre las tres teclas negras: de izquierda a derecha (a) de derecha a izquierda (b) (Como secando la tinta con un SECANTE ANTIGUO)

3. A "BARRER" LA CASITA

Barro_es- ta ca- si- i- ta, ba- rro_es- ta ca- si- i- ta, ba- rro_es- ta ca- si- i- ta. Y la ter- mi- na- ción ción ción.

B & C 10043

Figura 01. Partitura de Palitos de Jazz, tocados pela Alice na atividade 01
Fonte: GAINZA, 1987, p. 31.

⁵ A expressão “qual combina melhor” foi delimitada para o estudo como um eixo dialógico norteador por não induzir a criança a respostas previamente esperadas pelo pesquisador.

Figura 2. Partitura do acompanhamento harmônico de Palitos de Jazz, tocado pelo professor na atividade 01. Fonte: GAINZA, 1987, p. 30

O mesmo exercício foi reaplicado em outra canção. A música abordada foi *Distant Rainbow* (CLARK *et al*, 2000), uma peça solo para iniciantes no instrumento. Primeiramente, Alice tocou essa obra sozinha (figura 3). Na sequência, foi realizada a performance em dupla, em que o professor adicionou uma harmonização para a referida composição (figura 4). Novamente, a estudante foi questionada: “E essa, qual você acha que combina melhor? Você sozinha ou nós dois juntos?”. Alice responde prontamente: “os dois juntos”.

Figura 3. Partitura da peça *Distant Rainbow* tocada pela Alice como peça para piano solo. Fonte: The Music Tree (CLARK *et al*. 2000).

Figura 4. Partitura de Distant Rainbow com a harmonização (representada pelas cifras) realizada pelo professor junto com Alice. Fonte: elaboração própria.

Em ambas as situações, Alice enfatizou que tocar em conjunto “combina melhor”. Na perspectiva dessa pesquisa, acreditamos que as escolhas de Alice refletem o valor da harmonização, que confere às peças trabalhadas uma sensação de completude por abranger aspectos melódicos, rítmicos e harmônicos, juntamente com a expressividade, dentre outros parâmetros musicais basilares constituintes da música ocidental. As análises feitas pelas duas professoras de piano com experiência no trabalho com crianças corroboram nossas constatações: “A gente vê que ela tem uma percepção auditiva da questão harmônica, porque ela sente a diferença de tocar junto *né*, quando você coloca a harmonia ela sente a diferença de tocar sozinha.” (Professora de piano A).

[...] ela prefere, ela acha mais agradável quando se acrescentam sons harmônicos à melodia. [...] Logo, podemos inferir que a preferência por tocar junto possa estar relacionada a uma escuta musical agradável, proporcionada pela ‘combinação’ entre melodia e harmonia. O engajamento e a preferência pela experiência musical compartilhada podem ter ocorrido também: (1) devido aos padrões rítmicos utilizados nos acompanhamentos das melodias serem coerentes com o ‘caráter musical’ das peças, (2) e ao vínculo estabelecido entre professor e aluna (Professora de piano B).

A prática musical em grupo é de suma importância no processo de aprendizagem de um instrumento, promovendo, desde as fases iniciais, habilidades de escuta ativa tanto de si mesmo quanto dos outros, contribuindo para um aprendizado mais prazeroso e lúdico para as crianças. Além disso, tocar junto com o professor proporciona maior confiança performática nos iniciantes, tornando essa prática fundamental no ensino do piano. Em outras palavras, desde a iniciação musical, a prática de tocar a quatro mãos no piano torna as peças mais interessantes, além de fornecer aos alunos suas primeiras noções de harmonia (FARIA, 2007).

Na segunda atividade, foram apresentadas a Alice duas versões da canção folclórica *Cai-cai balão*. A primeira, harmonizada com dois acordes, C9 e G7⁶ (tônica e dominante), em caráter “alegre”, isso é, modo maior, harmonia simples e consonantes, ataque mais rápido das notas (JUSLIN, 2013) (figura 5). Cabe ressaltar que a disposição das notas de cada acorde foi determinada ancorada na estimativa do pesquisador de que esse *shape*⁷ é mais acessível para a realização dos acordes pelas crianças. A segunda versão, harmonizada com outros graus do campo harmônico de Dó Maior, incluindo um acorde diminuto, foi executada em andamento mais lento e com um *ralentando* mais acentuado ao final (figura 6).

The image shows a piano accompaniment for the song 'Cai-cai balão'. It consists of two systems of musical notation, each with a treble and bass clef staff. The first system contains four measures. The first three measures are marked with a C9 chord, and the fourth measure is marked with a G7 chord. The second system also contains four measures. The first three measures are marked with a G7 chord, and the fourth measure is marked with a C9 chord. The melody in the treble clef consists of eighth and quarter notes, while the bass clef provides a simple harmonic accompaniment with chords.

Figura 5. *Cai-cai balão* harmonizada com os acordes de C9 e G7 (tônica e dominante).
Fonte: elaboração própria.

⁶ Cifras: C9 = Dó maior com nona estruturado na seguinte harmonização – Ré, Mi, Sol; G7= Sol Maior com sétima menor estruturado na seguinte harmonização – Ré, Fá, Sol.

⁷ *Shape*: terminologia comum à música popular que significa a fôrma do acorde.

Figura 6. *Cai-cai balão* rearmonizada. Fonte: elaboração própria.

Após ouvir cada uma das versões respectivamente, Alice foi instruída a apontar qual dos *emojis* “combinava melhor” com a música que ouviu. Ela mesma nomeou os *emojis* como “alegre, triste e medo”, como mostra a imagem abaixo (figura 7).

Figura 7. *Emojis* utilizados para Alice indicar qual deles combina melhor com cada versão de *Cai-cai balão* apreciada na atividade. Fonte: elaboração própria.

Ao escutar a primeira versão, Alice determinou que o *emoji* “alegre”⁸ combinou melhor com a música que ouviu. Na sequência, após a apreciação da segunda opção, rearmonizada com mais acordes e em andamento mais lento, ela escolheu o *emoji* “triste” por, na sua percepção, combinar melhor com essa variante.

⁸ Felicidade: Andamento rápido, pequena variabilidade de andamento, modo maior, harmonias simples e consonantes, nível sonoro médio alto, pequena variabilidade de nível sonoro, tom alto, muita variabilidade de tom, intervalos ascendentes perfeitos de 4ª e 6ª, formante do cantor elevado, articulação em *staccato*, ritmo suave e fluente, timbre brilhante, ataques rápidos de tom, pequena variabilidade de tempo, contraste nítidos entre notas “longas” e “curtas”, taxa de vibrato médio-rápido, extensão média do vibrato, regularidade microestrutural (JUSLIN, 2005, p. 96), tradução própria.

Pela análise dessa atividade, é possível perceber que, embora Alice ainda não possua recursos necessários para conceituar, contextualizar e verbalizar os elementos harmônicos, ela claramente percebeu as mudanças entre as versões de uma mesma canção, reiterando uma resposta significativa da criança aos estímulos harmônicos contextualizados na composição musical. Possivelmente, o acréscimo de outros acordes dentro da mesma tonalidade (Dó Maior), como acordes menores e o acorde diminuto, associados à diminuição do andamento e ao ralentando marcado ao final da peça, aguçaram sua escolha. Destarte, escolher *emojis* contrastantes para uma mesma peça em uma mesma tonalidade sinaliza que a criança teve condições para detectar alterações harmônicas. Os apontamentos das duas professoras de piano colaboradoras desse trabalho, mais uma vez, validam as análises do pesquisador:

Ela também percebe a mudança de caráter. Quando você toca nos *emoji*, a gente vê que ela percebe que mudou o caráter, de uma música pra outra. Mas ela ainda não consegue identificar, “dar nome aos bois” [...]. Mas assim, a gente percebe que ela vê que tem uma mudança, mas ela não consegue identificar exatamente que mudança é essa, que é uma questão de habilidade que é treinável. (Professora de piano A)

Climas proporcionado pela harmonização e andamento.

Cai-cai balão - Acompanhamento utilizando dois acordes maiores – Tônica e Dominante em andamento *allegro* – a aluna escolheu o *emoji* de carinha feliz. Ainda que tenha sido utilizado o acorde maior com 9ª, a tensão gerada não foi suficiente para causar um estranhamento na aluna, talvez por soar como segunda e na região média do piano.

Cai-cai balão – reharmonização – a progressão harmônica utilizando acordes maiores, menores, com sétima e acorde diminuto, em um andamento mais lento, pode ter evocado na criança um clima mais melancólico, sendo talvez a motivação para a escolha de um *emoji* com a carinha triste (Professora de piano B).

Sob essa ótica, foi possível compreender a desconstrução do senso comum de que acordes maiores/tonalidades maiores estimulam sensações de alegria enquanto acordes menores/tonalidades menores instigam sentimentos de tristeza. As variáveis para essa relação estão para além disso, pois andamentos, articulações, intensidades sonoras, contrastes, dentre outros são elementos fundamentais para a construção de sentidos e emoções que estabelecemos ao ouvir obras musicais.

Dito de outra forma, a experiência de alegria é correlacionada a andamentos moderadamente rápidos, articulação *staccato*, maior nível sonoro, timbre brilhante e um contraste distintamente marcado na duração das notas. Por outro lado, a emoção de tristeza está associada a um andamento moderadamente lento, articulação *legato*, um

nível sonoro baixo, um timbre mais sombrio e uma resposta mais lenta no ataque das notas. Quando se pretende evocar a sensação de medo, os elementos musicais estão relacionados a um andamento moderadamente rápido, articulação *staccato*, intensidade sonora menos intensa, bem como suas variações (JUSLIN, 2005; 2013).

Em uma terceira atividade, também realizada com a música *Cai-cai balão*, harmonizada com os acordes de C9 e G7 (conforme ilustrado na figura 5), Alice recebeu duas mãozinhas de EVA nas cores azul e rosa (figura 8). Alice escolheu a mãozinha rosa para o C9 e a azul para o G7. Após o treinamento auditivo para reconhecimento de cada acorde, ela foi instruída a levantar esse recurso pedagógico com a cor correspondente de cada acorde assim que ouvisse mudanças em cada um deles durante a execução da peça.

Figura 8. Dispositivo pedagógico – mãozinhas coloridas. Utilizadas na terceira atividade musical realizada com Alice para reconhecimento dos acordes C9 e G7. Fonte: elaboração própria.

Pela análise dos dados dessa atividade, foi constatado que a estudante, inicialmente, conseguiu distinguir os acordes de C9 e G7 nos segundos iniciais da execução da peça. No meio da performance, Alice se confundiu um pouco, mas, ao final, conseguiu apontar as mudanças dos acordes, apesar de não manter as cores iniciais estabelecidas por ela mesma. Ou seja, mesmo que sua percepção harmônica não tenha sido 100% assertiva, ela conseguiu perceber algumas alternâncias entre os acordes diferentes contextualizados na obra musical apreciada. Ambas as professoras de piano consultadas para esse trabalho, ao analisar o vídeo dessa atividade, afirmaram que Alice percebeu que houve mudanças, embora ainda não tenha conseguido identificar efetivamente quais e quando elas aconteceram:

[...] Ela ainda não consegue identificar, fazer essa diferenciação mesmo na terceira (atividade com as mãozinhas). Mas assim, a gente percebe, ela vê

que tem uma mudança, mas ela ainda não consegue identificar exatamente que mudança é essa [...] (Professora de piano A). Troca de acorde talvez não percebida pela sutileza da mudança de notas na construção dos acordes - mudança: semitom mi para fá (terça para a sétima), e pela ausência do 1 grau (fundamental ou tônica) no primeiro acorde Dó. [...] Apesar da dúvida (insegurança da aluna do momento exato da troca no compasso) ela demonstra, ainda que posteriormente, que houve mudança de acorde.

A professora B sugeriu que essa atividade deva ser antecedida por outras menos complexas e progressivas: “Sugiro, em um primeiro momento, um trabalho com um dos acordes no Estado Fundamental e o outro em uma das inversões, porém, sem suprir notas, até que a aluna tenha segurança” (Professora de piano B).

Desse modo, introduzir os elementos harmônicos por meio das tônicas dos acordes nos baixos, acordes em posições fundamentais sem supressão ou acréscimo de notas, para, posteriormente, explorarmos inversões e rearmonizações se mostram como um caminho promissor. Do mesmo modo, a prática de execução de acordes pode ser compartilhada entre estudantes e professores ou entre as próprias crianças (no contexto de aulas de piano em grupo). Elas podem dividir a execução das harmonias entre as mãos direita e esquerda, enquanto o professor se encarrega da melodia, ou duas ou mais crianças podem tocar as notas que formam os acordes enquanto a(s) outra(s) executa(m) a melodia ou canta(m). Essas opções oferecem oportunidades para a vivência musical e podem representar abordagens metodológicas pedagogicamente vantajosas para o ensino da harmonia nas aulas de piano, o que será testado em outras aulas que serão ministradas à mesma aluna.

O desempenho da percepção harmônica de Alice, identificado pelas professoras, corrobora Hargreaves (1986, *apud* MARTINEZ, 2014) ao discorrer que crianças nessa faixa etária já demonstram competências musicais relacionadas à percepção, incluindo notável aprimoramento da percepção harmônica nessa idade, assim como a compreensão de que o “senso de tonalidade não se desenvolve antes que o senso de harmonia implícita” (MARTINEZ, 2014, p. 195). Assim, é possível estimar que na faixa etária dos sete a nove anos ocorre um desenvolvimento rápido no tocante à percepção harmônica (TAYLOR, 1969; O’Hearn, 1984 *apud* MARTINEZ, 2014). Desenvolvimento esse que pode ser aprimorado na continuidade dos estudos de piano (música) da criança nos anos seguintes.

5 Considerações finais

Na tessitura da música ocidental, melodias, harmonias e ritmos são como pilares, alicerces de uma obra musical, e devem ser vivenciados desde os primeiros passos na formação em música, ancorados em pedagogias que abracem a experiência musical como condutora mestra do aprendizado.

A pedagogia do piano, com sua influência marcante, tem iluminado o cenário da educação musical, destacando abordagens pedagógicas frutíferas que nutrem o florescimento de habilidades técnicas, performáticas e expressivas de estudantes da iniciação pianística, quer se trate de adultos, jovens ou crianças. Ao explorarmos o vasto repertório disponível, encontramos composições que se desenvolvem em um rico caleidoscópio de sonoridades, incorporando uma variedade de gêneros, incluindo a riqueza da Música Popular Brasileira, desde cantigas folclóricas até os clássicos da MPB.

Nessa reflexão, compartilhamos a crença de que, à semelhança da melodia e do ritmo, o florescimento da compreensão de elementos harmônicos, bem como sua concretização prática no piano, pode ser apreciado e assimilado por jovens aprendizes desde os primórdios de sua jornada pianística. Isso inclui repertórios e práticas inerentes à música popular. Portanto, é de suma importância que a abordagem da harmonia nas aulas de piano comece com progressões harmônicas simples, inseridas em um contexto musical que seja familiar às crianças. Nesse estágio inicial, mais relevante do que sua capacidade de nomear ou compreender funções harmônicas complexas ou progressões, é a vivência direta dos elementos da harmonia, de maneira análoga ao seu envolvimento com melodias e ritmos nas peças musicais que estudam. O processo de aprendizagem deve ser caracterizado pela ludicidade e prazer, de forma a ser motivador, gratificante e saudável.

Através da análise dos dados encontrados no âmbito desse estudo, foi possível constatar que uma criança de oito anos demonstrou a capacidade de estabelecer relações com estímulos harmônicos, evidenciada pela habilidade de identificar variações em acordes presentes em composições musicais familiares. Sob essa ótica, ao compartilhar as experiências decorrentes desta experiência-piloto, preparatória para uma pesquisa de doutorado, nosso objetivo foi apontar caminhos, por meio de abordagens metodológicas que se mostraram promissoras para o ensino de harmonia em aulas de piano destinadas a crianças. Os resultados desse experimento, por conseguinte, oferecerão orientações para direcionar o curso subsequente dessa investigação.

Referências

- ARROYO, Margarete. Música Popular em um Conservatório de Música. **Revista da ABEM**, v.9, n.6, pp. 59-67, 2001. Disponível em <<http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/441/368>>. Acesso em: 05 jun 2023.
- BARROS, Eduardo. D. F. **Pianíssimo: Música e poesia**. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2021.
- BOLLOS, Liliana. H. Considerações sobre a música popular no ensino superior. In: Encontro Nacional da ABEM, XVII, 2008, São Paulo. **Anais**. 2008. Disponível em <<http://lilianabollos.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Consideracoes-sobre-a-musica-popular-no-ensino-superior-Liliana-Harb-Bollos.pdf>>. Acesso em: 10 jan 2023.
- BOLLOS, Liliana; COSTA, Carlos Henrique. Considerações sobre harmonização e música popular na disciplina Piano Complementar. **Per Musi**. Belo Horizonte: UFMG, p. 1-19, 2017. Disponível em <<https://periodicos.ufmg.br/index.php/permusi/article/view/5166>>. Acesso em: 05 jun. 2023.
- CAMPOS, Moema. C. **13 pequenas peças brasileiras: coletânea para o iniciante de piano**. Brasília: Verbis Editora, 2014.
- CASTILHOS, Gabriel Rech. **Abordagens metodológicas no ensino do piano popular: um estudo com oito professores de piano**. 2020. 44p. Monografia (Licenciatura em Música). Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 2020. Disponível em <<https://repositorio.ucs.br/11338/8993>>. Acesso em: 20 jan. 2023.
- CORRIGALL, Kathleen. A.; TRAINOR, Laurel. J. Effects of Musical Training on Key and Harmony Perception. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 1169, n. 1, p. 164–168, jul. 2009. Disponível em <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2009.04769.x>>. Acesso em: 8 out. 2023.
- COSTA-GIOMI, Eugenia. Recognition of Chord Changes by 4- and 5-Year-Old American and Argentine Children. **Journal of Research in Music Education**, v. 42, n. 1, p. 68–85, 1 abr. 1994. Disponível em <<https://journals.sagepub.com/doi/10.2307/3345338>>. Acesso em: 10 out. 2023.
- COUTINHO, Cassio. **O ensino tradicional do piano como ferramenta para o piano popular**. 2016. 41p. Monografia (Licenciatura em Música). Instituto Villa Lobos, Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em <<https://www.domain.adm.br/dem/licenciatura/monografia/cassiocoutinho.pdf>>. Acesso em: 20 jan. 2023.
- DELALANDE, François. **A música é um jogo de criança**. 1. Ed. São Paulo: Editora Peirópolis, 2019.

FARIA, Sandra. C. A. DE L. **Piano a quatro mãos: aspectos interpretativos e obras brasileiras para essa formação.** 26 abr. 2007. Disponível em <<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/GMMA-7XQGNX>>. Acesso em: 11 out. 2023.

FERNANDES, Paula. R. B. **Ensinoaprendizagem de piano popular: estratégias e conteúdo.** 2018. 58p. Monografia (Licenciatura em piano). Instituto de Artes, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. Disponível em <<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22247>>. Acesso em: 10 fev. 2023.

GREEN, Lucy. **How popular musicians learn.** A way ahead for music education. Brookfield: Ashgate, 2001.

ILARI, Beatriz. Bebês também entendem de música: a percepção e a cognição musical no primeiro ano de vida. **Revista da ABEM**, v. 10, n. 7, 13 maio 2014. Disponível em <<http://www.abemeducaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/435>>. Acesso em: 10 out. 2023.

JUSLIN, Patrik. From mimesis to catharsis: expression, perception, and induction of emotion in music In: MIELL, D.; MACDONALD, R; HARGREAVES, D. J. (Org.). **Music communication.** New York: Oxford University Press, 2005. p. 85-105.

JUSLIN, Patrik. What does music express? Basic emotions and beyond. **Frontiers in psychology**, v. 4, p. 596, 6 set. 2013. Disponível em <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2013.00596/full>>. Acesso em: 4 out. 2023.

LONGO, Laura. **Divertimentos para piano.** 2. ed. São Paulo: Ed. Do Autor, 2017.

MARTINEZ, Elisabeth. C. **O projeto guri e a percepção harmônica em crianças de 6 a 9 anos: um estudo sobre a aquisição do conhecimento da tonalidade e da harmonia no contexto do ensino coletivo de instrumentos em São Paulo.** Campinas, 2014. 274p. Tese (Doutorado em música). Instituto de Artes, Unicamp, Campinas, 2014. Disponível em <<https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/937381>>. Acesso: 7 set. 2013.

REIS, Carla; BOTELHO, Liliana. **Piano Pérolas: quem brinca já chegou!** Belo Horizonte: Escola de Música da UFMG, 2019.

SCHAFER, R. Murray. **O ouvido pensante.** Trad. Marisa Trench de O. Fonterrada, Magda R. Gomes da Silva, Maria Lúcia Pascoal. São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 1991.

SILVA, Juliana R. F. Entre o formal e o informal: o ensino e aprendizagem do piano popular. In: Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, XII, João Pessoa. **Anais**, 2012. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/281108672_Entre_o_formal_e_o_informal_o_ensino_e_aprendizagem_do_piano_popular>. Acesso em: 24 fev. 2023.

SLOBODA, John. A. **A mente musical: psicologia cognitiva da música**. Trad. Beatriz Ilari e Rodolfo Ilari. Londrina: EDUEL, 2008.

TRAINOR, Laurel. J.; HEINMILLER, Beck. M. The development of evaluative responses to music: Infants prefer to listen to consonance over dissonance. **Infant Behavior and Development**, v. 21, n. 1, p. 77-88, 1 jan. 1998. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/222477767_Trainor_LJ_Heinmiller_BM_Infants_prefer_to_listen_to_consonance_over_dissonance_Inf_Behav_Dev_21_77-88>. Acesso em: 10 out. 2023.